

ШАЙХ НИЗОМИЙ ГАНЖАВИЙНИНГ МАЪРИФИЙ ДУНЁҚАРАШИ ТАЛҚИНЛАРИ

Салоҳий Дилором Исомиддин Қизи

филология фанлари доктори, профессор, Самарқанд давлат Чет тиллар институти Яқин шарқ тиллари кафедраси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15599614>

Аннотация. Мақолада Шайх Низомий Ганжавий ижодидаги илмий-маърифий дунёқараши ва адабий-эстетик тамойиллар уйғунлиги ҳақида фикрлар баён этилган. Даҳо шоир ижодининг хорижий тадқиқотчилари фикр-мулоҳазаларига муносабат билдирилган.

Калим сўзлар: манбалар, қаҳрамонлик эпоси, рыцарлик романи, валиюллоҳ, зоҳид, камолот тимсоли, суфиёна мулоҳазалар, Бертельс, Бахер, Ганжа.

Аннотация. В статье излагается мнение о совокупности духовно-нравственных идей и художественно-эстетических принципов в творчестве Шейха Низами Генджеви. Автор статьи излагает свои точки зрения по поводу мнений зарубежных ученых о суфийском мировоззрении гениального мыслителя.

Ключевые слова: источники, героический эпос, рыцарский роман, “друг Всевышнего”, аскет, образ совершенства, суфийские воззрения, Бертельс, Бахер, Генджа.

Annotation. The article presents an opinion on the totality of spiritual and moral ideas and artistic and aesthetic principles in the work of Sheikh Nizami Genjavi. The author of the article presents his views on the opinions of foreign scientists about the Sufi worldview of a brilliant thinker.

Keywords: sources, heroic epic, knight's novel, "friend of the Almighty", ascetic, image of perfection, Sufi views, Bertels, Baher, Genja.

Даҳо озарбайжон шоири ва мутафаккири, соҳир қалам соҳиби Шайх Низомий Ганжавий ҳазратлари маърифий тафаккурини шакллантирган муҳит ҳақида сўз юритар экан, XX аср низомийшунослигининг йирик вакилларида бири, профессор Р.М.Алиев шундай ёзади: “Философские учения Халладжа и Ибн Сины, Хайяма и Насира Хосрова, система образного мышления Абу-л-Ала Гянджеви, Фалаки Ширвани, Хагани, Байлакани, воззрения различных религиозных сект, проникновение во все сферы идеологической жизни самого распространенного в то время учения – суфизма и введение его в рамки официального ислама Мухаммедом Газзали – все это ярко свидетельствует о постепенном ослаблении феодальной идеологии и зарождении новых религиозных и социальных концепций”.¹ [5.,9] Низомий ижодини анча чуқур ўрганган олим Е.Э.Бертельс ўзининг “Низами и Физюли” номли монографиясида шоир ижодининг рус ва Европа шарқшунослигида ўрганилишини кузатар экан, баъзи муаллифларнинг биз юқорида тилга олган масала – Низомий ва унинг адабий муҳити муносабатлари соҳасида бирёқлама

¹Таржимаси: “Ҳаллоҷ ва Ибн Сино, Хайём ва Носир Хусравнинг фалсафий таълимотлари, Абу-л-Ала Ганжавий, Фалакий Ширвоний, Ҳоконий, Байлақонийнинг образли тафаккур тарзи, турли диний мазҳабларнинг қарашлари, у даврда энг кенг ёйилган суфийлик таълимотининг ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларига кириб бориши, тасаввуфнинг Муҳаммад Ғаззолий тарафидан расмий ислом доираларига киритилиши – бунинг барчаси феодализм идеологиясининг заифлашуви ва янги диний ва ижтимоий концепциялар пайдо бўлишига олиб келди.”

фикрлар баён этганлиги ҳақида тўхталади ва уларни танқид қилади. Жумладан, шоир ижоди юзасидан қилинган биринчи монография муаллифи В.Бахернинг форс тилини мукамал билмаслиги, манбалар билан ишлашдаги камчиликларини кўрсатиб, унинг қуйида келтириладиган ғоявий нуқсонини алоҳида таъкидлайди: “Еще большая беда этой работы в том, что жизнь Низами рассматривается в ней в полном отрыве как от исторической обстановки, так и от тех литературных связей, которые сближают его поэмы с литературами Переднего Востока. Низами предстает перед читателем изолированным, оторванным от живой среды. Это влечет за собой абстрактность изложения и, что, конечно, печальнее всего, лишает работу исторической перспективы. Мы требуем от истории литературы показа всех связей поэта с его эпохой и предшествующей ему культурой. При огромном богатстве высказываний Низами это вполне осуществимо”.² [2.,89]

Низомий ижодий услубини ўрганган тадқиқотчилар, хусусан Е.Э.Бертельс ҳам, ўз даври сиёсий талаблари чегарасидан чиқа олмайдилар. Суфия ва суфийлик адабиётининг билимдони бўлмиш олим баъзан Низомий яратган образлар моҳияти, фалсафий фикрлари ўзанига чуқур кирмайди. Низомийнинг “Махзанул-асрор” достони таҳлили муносабати билан Санойининг “Ҳадойик ул-ҳақойик” достонидаги Шох Масъуд ва машхур сиёсий арбоб Абул Ҳасан Маймандий воқеаларини ҳикоя қилар экан, олим ноҳақ қатл этилган Маймандий онаси шохга қарата айтган сўзларнинг зоҳирий талқинигагина эътибор беради. Шох Масъуд қилмишига пушаймон бўлиб, Маймандийнинг кекса онаси ёнига узр сўраб келганда, кампир шохдан мутлақо хафа эмаслигини маълум қилади. У ўзининг хотиржамлигини шундай тушунтиради: “Нега Сендан хафа бўлай?! Сен ва отанг ўғлимнинг икки дунёсини бердинглар. Отанг шох Махмуд уни баланд даражаларга кўтариб – бу дунёсини, Сен эса уни шаҳидлик мартабасига етказиб охиратининг обод бўлишига сабаб бўлдинглар. Шу боис мен Сенинг камолингга путур етишини истамайман”. [1.,204] Кампир сўзлари моҳиятига чуқур кирмаган ёки сиёсий мулоҳазалари нуқтаи назаридан чуқурроқ маъно беришни истамаган Бертельс шундай хулоса чиқаради: “Хотя в рассказ и введены примиряющие нотки, но жгучая ирония (таъкид бизники – С.Д.), столь неумолимо звучащая в речах старухи, производит глубокое впечатление”.³ [1.,205]

Шоир ижодига бағишланган монографиясининг “Низомийнинг сиёсий қарашлари” бобида Бертельс европалик В.Бахерни “Низомийни ташқи дунёдан узилган зоҳид сифатида талқин этади”, деб танқид қилади; шоирни ўз мукамал дунёқараши билан замонаси кишисининг камолоти ва жамият тараққиёти учун ижод қилганлигини теран таҳлиллар билан исботлаб беради. Аммо, европалик олимнинг баъзи тўғри фикрларига ҳам кескин муносабат билдиради. Жумладан, В.Бахер Низомийни ёшлиқдан чуқур тақводор ва зоҳидликка мойил шахс сифатида тасвирлайди. Аммо, суфизм билан танишув оқибатида шоир табиатидаги “кескинлик” (айнан: “суровость”) анча юмшайди ва бу ҳолат унга поэтик ижод учун йўл очади. Аммо, поэтик ижодда ҳам у зоҳидлик кайфиятини устун қўяди.

² Таржимаси: “Бу ишнинг яна битта камчилиги шунбан иборатки, унда Низомий ҳаёти ва у яшаган тарихий шароитдан, шоир дostonларини Яқин Шарқ билан боғлаб турган адабий муҳитдан ажратиб олинган ҳолда кўриб чиқилади. Низомий ўқувчи кўз ўнгида ҳаётдан ажратиб олингандай тасаввур уйғотади. Бу ўз навбатида ноаниқ тасвирни юзага келтиради, ишнинг тарихий аҳамиятини пасайтиради. Биз адабиёт тарихидан шоирнинг ўз даври билан боғлиқ ҳамма алоқаларини ва тарихий маданият таъсирини ҳам тўлиқ ёритиб беришини талаб қиламиз. Низомий жуда кўп эътирофларини назарда тутадиган бўлсак, бу осонлик билан амалга ошади.”

³ Таржимаси: “Гарчи ҳикояда мураса оҳанглари сезилса-да, кампир нутқидаги ўткир киноя кишида чуқур таассурот қолдиради”.

Низомий, В.Бахер фикрларига кўра, ҳаётдан узилган зоҳид, гарчи унинг дostonлари чуқур психологик таҳлилларга бой бўлса ҳам, бу истисносиз унинг суфиёна мулоҳазалари натижаси (илм ал-қулуб) ва шоир қалбининг кечинмалари маҳсулидир. Бертельс бу фикрларни танқид қилар экан, уларни Бахернинг “идеалистик ғоялари” деб атайди. Бу идеалистик ғоя Низомий ижодини “ўз қалби маҳсули” сифатида чегаралаб қўяди, бу ижодга ташқи олам ва жамият ҳаёти таъсирини рад этади, деб ёзади олим.

Иккала олим фикрларининг сиёсий қарашлардан холи илмий таҳлили шундай мулоҳазани юзага келтириши мумкин: албатта, буюк Низомий ўзи яратган дostonларнинг ғоявий мағзи, образларнинг чуқур психологик таъсири ҳақида қайғулар экан, жамият ҳаёти ва унда инсон омилини ўз қалби ойнасида кўришга, ўзининг интуитив, суфиёна қарашларидан келиб чиқиб талқин этишга ҳаракат қилди. Икки олим мунозарасида Низомий ижодий методининг устувор жиҳати хусусида сўз бормокда. В. Бахер бу ижодда ташқи дунё «материали» таъсири устувор эканлигига эътибор қаратмокда. Бертельс эса эътирозини айнан шундай ифодалайди: «...идеологическая концепция Бахера – возможности творчества «из самого себя», без привлечения материалов из внешнего мира»⁴. [1.,312] Аммо муаллиф масалага чуқурроқ кириб, Бахерни тузатишга, тушунишга ҳаракат қилмайди. Чунки бир маънода Бахер ҳам ҳақ кўринадди. Юқорида таъкидлаганимиздек, буюк Низомий ўлмас асарларини яратар экан, ташқи дунё «материалини» чуқур қалбига сингдириб, унга қалби призмаси орқали қарайди, баҳо беради. Албатта, бу мунозара катта тадқиқотларни талаб қиладиган мавзудир.

Шоирнинг «Хусрав ва Ширин» дostonи юзасидан фикр юритар экан, Е.Э. Бертельс Ширин образини Низомий Ганжа яқинида яшайдиган грузин аёллардан андоза олиб яратган бўлиши мумкин, деган эҳтимолини билдиради: «Конечно, для создания идеального образа женщины Низами мог найти образцы в «Шахнаме» Фирдоуси, где есть такие прекрасные фигуры, как Рудабе или Маниже. Но все можно думать, чтобы создать образ Ширин ему в значительной степени помогла близость к христианским кругам. При смешанном характере населения Гянджы и ее близости к Грузии поэт не мог знать о том, что женщина там была свободна и не подвергалась тому унижению, которое было обычно в стране мусульман». [2.,92] Бу мулоҳазаларида ҳам Бертельс бирёқламаликка йўл қўяди. Чунки, тарихий шахс Хусрав Парвез ҳақидаги дostonда Хусравнинг севгилиси Ширин албатта асосий тимсоллардан бири бўлмоғи лозим. Иккинчидан, ўз асарлари орқали ислом маърифатини ёйишга интилган мутафаккир мусулмон аёлларнинг ғайридинлар тасаввур этганидек, «камситилган» эмас эканликларини идрок этар эди. Бунга мисол тариқасида улуғ шоирнинг севимли рафиқаси бўлмиш эркесвар, мағрур ва кўркмас кипчоқ гўзали Офокнинг Дарбанд ҳокими таклифини рад этгани ҳодисасини келтириш мумкин.

Ижтимоий-маиший ҳаётда ёнма-ён яшаган христианларнинг баъзи фойдали илмларини шоир ўрганган бўлиши ҳам мумкин. Масалан, насоро динида тиб илмини мукамал билиш талаб этилади. Чунки Ҳазрат Исо Масих (а.) таваллуди ва «Инжил» нузули тиб илми ниҳоятда ривожланган бир даврга тўғри келади, илоҳий мўъжизалар содир бўлиши ҳам шу илм такомилида намоён бўлади. Бинобарин, исломга қадар аҳли иймон учун тиб илмини ўрганиш тақвонинг кўриниши бўлган бўлиши мумкин. Ана шу маърифий-ижтимоий ҳодиса таъсирида ислом динининг йирик вакили Шайх Низомий ўғли Муҳаммадга қарата айтган пандида шундай дейди:

⁴ Таржимаси: “Бахернинг идеологик нуқтаи назари-ижод имконияти “ўз ичидан” яъни ташқи дунё материаллини ифода этмай амалга ошмоғи лозим”.

و آیین سخنوریت بینم
در شعر میبچ و در فن او
چون اکذب اوست احسن او
زین فن مطلب بلند نامی
کان ختم شدهست بر نظامی
نظم ار چه به مرتبت بلند است
آن علم طلب که سودمند است
در جدول این خط قیاسی
می‌کوش به خویشتن‌شناسی
تشریح نهاد خود در آموز
کاین معرفتی است خاطر افروز
پیغمبر گفت علم علمان
علم الادیان و علم الابدان
در ناف دو علم بوی طیب است
وان هر دو فقیه یا طبیب است
می‌باش طبیب عیسوی هاش
اما نه طبیب آدمی کش
می‌باش فقیه طاعت اندوز
اما نه فقیه حیلت آموز

*Görürəm, şöhrətdə ləyaqətin var,
Şeirdə, sənətdə məharətin var.
Şairlik eləmə! Dövrə bax ki, bir,
Tərif əvəzinə pislənir şeir.
Şeirdən ucaliq umma dünyada,
Çünki Nizamiylə qurtardı o da.
Hərçəndi sənətin çox rütbəsi var,
Həyata faydalı bir elm axtar.
Bu əyri çizgilər cədvəlində sən
Özünü şərh edib, özünü öyrən!
Ol öz vicdanının sirrinə açar,
Çünki bu mərifət qəlbə nur saçar.
Elmlər elmidir demiş peyğəmbər
Din elmi, təbabət elmi müxtəsər.
Göbəkdəki ətri bu iki elmin
Fəqihlə təbibdir bunu bil yəqin.
Fəqih olsan əgər itaətkar ol,
Hiylədən, riyadan daim kənar ol. [10.,83-85]*

*Назм арча ва мартаба баланд аст,
Он илм талаб, ки судманд аст ...
Мебош табиби Исавиҳуш,
Аммо на табиби одамқуш.*

*Мебои фақиҳи тоатандӯз,
Аммо на фақиҳи ҳийлаомӯз.
Гар ҳар ду шави, баланд гарди,
Пеши ҳама аржуманд гарди ... [4.,76]*

Табдили:

Кўрмоқдаман, шўҳратга лаёқатинг бор, шеърда, санъатда маҳоратинг бор. Шоирлик қилмагин, Даврага бир боқ, қара, таъриф эвазига ёзилмоқда шеър... Ҳар қанча санъатнинг баланд даражаси бор бўлса-да, ҳаётда фойдали бир илм ахтар. Бу илм чизгилари жадвалида сен ўзингни шарҳ этиб, ўзингни ўрган. Ким ўз виждонининг сиррини оча билса, бу маърифат унинг қалбига нур сочади. “Илмлар илмидир, - демиш Пайғамбар (алайҳиссалом), - дин илми, табобат илми, мухтасар”. Шуни аниқ билгинки, бу икки илмнинг дунёдаги атри – фақиҳ ва табибдир! Фақиҳ бўлсанг агар, итоаткор бўл, Ҳийладан, риёдан доим узоқ бўл. Табиб бўлсанг, Исоваш табиб бўл, аммо одамкуш эмас. Агар ҳар иккиси бўлсанг, баланд юрасан, ҳамманинг қошида ҳурматли, аржуманд юрасан ...

Низомий ижодида диний-мистик мулоҳазаларнинг ҳам баён этилиши айни шу ижтимоий ҳаёт ва давр хусусиятларидан келиб чиқиб баҳоланиши мумкин. Бу масалага адабиётшунослигимизда муносабат билдирилган эди: «... «Махзан ул-асрор» нинг мақолаларида «Дунёнинг бевафолиги», «Қиёматнинг азоб-қийноқлари» каби диний-мистик ўринлари ҳам бор. Бундай бир-бирига қарама-қарши фикр-мулоҳазаларнинг бўлиши XII аср фарзанди Низомийнинг дунёқараши учун табиий бир нарсадир». [3.,17] Энди эса бундай мулоҳазалар ҳозирги давр фани талаблари нуктаи назаридан янгича йўналишларда ўрганилмоғи лозим.

Буюк Низомий ижодининг тадқиқотчилари, хусусан, Е.Э.Бертельс ҳам, шоир «Панж Ганж» и таркибига кирган дostonларни ягона ғоя бирлаштиради ва яхлит монументал асар юзага келади, дея хулоса қилишади. Бу фикр низомийшунослик тадқиқотларида анча чуқур илмий асослаб берилган. Аммо Е.Э.Бертельс таъкидлаганидек, бу ҳодиса аввалдан режалаштирилмаган «механик» тарзда юз беради. Низомий «Хамса» си айнан шундай «механик» тарзда юзага келган бўлса-да, ундаги ягона сўфиёна, фалсафий-ғоявий дунёқарашнинг бир неча мавзуда, турли мазмунга эга бўлган асарларда ёритилиши улуғ шоир ижодий услубининг ахийлик тариқати кенг ёйилган Ганжада янада ижтимоийлашуви, эпоснинг ижтимоий фаол жанр сифатидаги ривож учун замин бўлиб хизмат қилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Бертельс Е.Э. История персидско-таджикской литературы. – М: НАУКА, 1960. 554 с.
2. Бертельс Е.Э. Избранные труды. Низами и Физюли. – М: ИВЛ, 1962. 387 с.
3. Маллаев Н. Низомий Ганжавий мероси ва унинг маърифий-тарбиявий ахамияти. – “ЎҚИТУВЧИ”, 1985. 96 б.
4. Мустафаев Ж. Философские и этические воззрения Низами. – Баку: Азернешр, 1962. 294 с.
5. Низами. Пять поэм. – М: НАУКА, 1988. 598 с.
6. Низами Гянджеви. СС в Ш т, т.1. – Баку: Азернешр, 1991. 862 с.
7. Пардаева И. Навоий ва тарих ҳикмати. – “Наврўз”, 2020. 128 б.

8. Султонов Т. Хамсанавислик анъанасида “Махзанул-асрор” ва “Ҳайратул-аброр” дostonларининг тутган ўрни//Таржима, ахборот, мулоқот – сиёсий ва ижтимоий кўприк: Халқаро илмий-амалий анжуман мат-ри.- Самарқанд, 2018. Б. 130-131.
9. Рўзманова Р. Алишер Навоий анъаналарининг усмонли турк шеърятига таъсири (Аҳмад Пошо ва Сайди Али Раис Котибий ижоди мисолида).//НД Автореферати. – Самарқанд:СамДУ, 2011. 25-б.
10. MƏCIDOVA Ş. ŞEYX NİZAMİNİN MƏNƏVİYYAT DÜNYASI. – “FAN”, 2023. 174 s.